

TIBBIYOTDA KVANT NUQTALARNING QO'LLANILISH ISTIQBOLLARI

Zufarov A.M.

*Zarmed universiteti, Samarqand filiali,
Fiziologiya, patologiya, gigiena, farmakologiya va kimyo kafedrası assistenti*

Annotatsiya

Ushbu maqolada zamonaviy tibbiyotda kvant nuqtalar (KN) — yarim o'tkazgichli nanokristallarning diagnostika, terapiya va biofotonika yo'nalishlaridagi qo'llanilishi yoritiladi. KNlar o'zining fotofizik xossalari, yuqori yorqinligi va spektral sozlanuvchanligi bilan biotibbiyotda keng qo'llanilmoqda. Ularning maqsadli dorilarni yetkazish, saratonni davolash va ilg'or tasvirlash texnologiyalaridagi istiqbollari ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: kvant nuqtalar, nanodori, fotodinamik terapiya, diagnostika, biosensorika.

Nanotexnologiyaning tibbiyotdagi jadal rivoji inson salomatligini saqlash va kasalliklarni aniqlashda yangi texnologik yechimlarni taqdim etmoqda. Shulardan biri - kvant nuqtalar (quantum dots, QDs) deb ataluvchi yarim o'tkazgichli nanokristallardir. Ularning o'lchamlari odatda 2–10 nanometrni tashkil qiladi va kvant cheklanish effektiga ega bo'lishi natijasida o'ziga xos optik va elektr xossalarga ega. Tibbiy diagnostika va terapiyada KNlardan foydalanish ularning yuqori yorqinlik, fotostabiliklik, spektral sozlanuvchanlik kabi afzalliklari bilan izohlanadi. KNlar yordamida in vivo tasvirlash tirik organizmlardagi [biologik jarayonlarning real vaqt rejimida vizualizatsiyasini](#) ta'minlaydi. Ularning mukammal optik xossalari va maqsadli yetkazib berish uchun sirt funktsionalligi KNlarini molekulyar hodisalarni, kasallikning rivojlanishini va klinikadan oldingi modellarda davolanishga javobni o'rganish uchun qimmatli vositalarga aylantiradi. KNning fizik-kimyoviy xossalari ularni bir elektronli tranzistorlar, quyosh batareyalari, LEDlar, displeylar, lazerlar, fotodetektorlar, fotokatalizatorlar, fotovoltaiq qurilmalar, kvant hisoblash, sud tibbiyoti, mikroskopiya va tibbiyot kabi turli sohalarda qo'llash imkonini berdi.

Kvant nuqtalari (KN) o'zining noyob optik xossalari, ko'p funksiyaliligi va turli tasvirlash usullari bilan mosligi tufayli tibbiy tasvirlash uchun ulkan imkoniyatlarni ko'rsatdi. Ushbu nano o'lchamli yarimo'tkazgichlar o'lchamga bog'liq sozlanishi floresan emissiyasi, yuqori kvant rentabelligi va mukammal fotostabilitesini namoyish etadi, bu ularni turli xil biomedikal ilovalar uchun juda mos keladi. Ularning toksikligi, tozalanishi va barqarorligi bilan bog'liq qiyinchiliklarga qaramay, ushbu sohada davom etayotgan tadqiqotlar ushbu muammolarni hal qilmoqda. Bu KNga asoslangan xavfsiz va samarali tasvirlash vositalarini ishlab chiqish uchun yo'l ochmoqda.

Diagnostika va biofotonika. KNlar ultrabinafsha yoki infraqizil nurlanish orqali nurlantirilganda turli xil ranglarda nurlanadi. Ularning bu xususiyati hujayralar ichidagi jarayonlarni real vaqt rejimida kuzatish va erta bosqichdagi kasalliklarni aniqlashda katta imkoniyat beradi. Masalan, CdSe, ZnS asosidagi KNlar saraton hujayralarini tasvirlashda ishlatilmoqda.

Nanodori yetkazib berish. KNlar ustiga dori moddalari biriktirilgan holda zararlangan hujayralarga yo'naltirilishi mumkin. Bu usul bilan saraton hujayralariga maqsadli zarba beriladi, sog'lom to'qimalar esa zarar ko'rmaydi. Hozirda KN asosidagi nanodori tizimlari laboratoriya va hayvon modellarida sinovdan o'tmoqda.

Fotodinamik terapiya (FDT). KNlar yorug'lik ta'sirida reaktiv kislorod turlarini hosil qilib, saraton hujayralarini nobud qilishi mumkin. Bunday terapiya an'anaviy kimyoterapiyaga qaraganda ancha kam toksiklikka ega. InP, CuInS₂ kabi KNlar toksik bo'lmagan alternativlar sifatida ishlab chiqilmoqda.

Biosensorlar va immunotahlil. KNlar biomarkerlarga birikib, ularni yuqori sezuvchanlik bilan aniqlashga yordam beradi. Masalan, virusli kasalliklar, diabet, yoki genetik muammolarni erta aniqlashda KN-biosensorlar istiqbolli vositadir.

Ular biotasvir va floresan yorlig'iga (in vitro va in vivo) katta qiziqish uyg'otdi. Bundan tashqari, ularning o'lchami va tarkibini sozlash orqali ularning emissiya to'lqin uzunligi ko'rinadigan to'lqin uzunliklaridan infraqizil to'lqin uzunliklariga sozlanishi mumkin, bu tasvirni boshqaradigan jarrohlik uchun sentinel limfa tugunlari xaritasi kabi in vivo tasvirlash uchun foydali bo'lishi mumkin. CdS kvant nuqtalari o'zining yuqori kvant rentabelligi va turli spektral diapazonda nurlanish xossasiga ega ekanligi sababli hujayra va to'qimalarni tasvirlash uchun samarali marker sifatida ishlatiladi. Hujayralar ichiga kirib, CdS kvant nuqtalari ultrabinafsha (UV) yoki ko'rinuvchi yorug'lik nurlanishi ostida turli ranglarda nurlanadi. Kalamushlar jigariga og'ir metallarning ta'sirini o'rganish maqsadida CdS kvant nuqtalari bilan oziqlantirilgan kalamushning tanasidagi kvant nuqtaning ultrabinafsha nuridagi tasviri olib o'rganildi (Samarqand davlat universiteti Biokimyó institutining vivariy laboratoriyasida tajriba o'tkazilgan). Nazoratdagi kalamushning ozuqasiga CdS kvant nuqta qo'shishdan maqsad dorilarni belgilangan joyga tashishni kuzatish edi. Ularning qon plazmasidan olingan namunaning yutilish spektrlari yordamida CdS kvant nuqtaning qon tarkibida borligi aniqlandi (1 a.b.c.-rasmlar).

a)

1-rasm. Kalamushning qon plazmasidan olingan namunaning yutilish spektrlari

(a) sog'lom, (c) nazoratdagi kalamushlarning qon plazmasidan olingan namunaning yutilish spektrlari, b) sog'lom va nazoratdagi kalamushlarining ultrabinafsha nuridagi tasviri

Xulosa

Kvant nuqtalar tibbiyotda tashxislash, terapiya va kasalliklarni monitoring qilishda yangi davrni boshlab bermoqda. Ularning yuqori aniqligi, fotostabil xatti-harakati va kimyoviy moslashuvchanligi zamonaviy diagnostika va davolash texnologiyalarining asosini tashkil etmoqda. Kelgusida toksik bo'lmagan KNlar ishlab chiqilishi va klinik qo'llanilishi ushbu sohaning rivojlanishini ta'minlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Zufarov A.M., Sagdeev D.O., Galyametdinov Yu.G., Muxamadiyev N.K. Hidrofilik stabilizatorlar bilan modifikatsiyalangan CdS kvant nuqtalarining fototakatalitik xossalari va kvant kimyoviy hisoblash natijalari. SamDU ilmiy axborotnomasi. 2024, 5(147), 163-170.
2. Zufarov, A., Sagdeev, D., Mukhamadiev, N., Galyametdinov, Y. Synthesis of CdS stabilized with different anion stabilizers and its photocatalytic properties. AIP Conference Proceedings. /AIP Publishing, 2024 (3244), 50012- 50023.
3. Thangadurai, P., Balaji, S., Manoharan, P. T. (2008). Surface modification of CdS quantum dots using thiols—structural and photophysical studies. Nanotechnology, 19(43), 435708.